

Cruzeiro do Sul Virtual
Educação a distância

CURSO FISIOTERAPIA
PRÉ PROJETO DE PESQUISA

**EFEITOS DA MUSICOTERAPIA ASSOCIADA À FISIOTERAPIA
MOTORA EM CRIANÇAS COM ATRASO NO DESENVOLVI-
MENTO NEUROPSICOMOTOR**

Yasmin de Mattos Machado Antonelli RGM 42558972

**EFEITOS DA MUSICOTERAPIA ASSOCIADA À FISIOTERAPIA
MOTORA EM CRIANÇAS COM ATRASO NO DESENVOLVI-
MENTO NEUROPSICOMOTOR**

Pré-projeto de Pesquisa apresentado à
Disciplina “ Trabalho de Conclusão de
Curso de Fisioterapia ” como requisito
parcial para a Conclusão do Curso Fisi-
terapia da Cruzeiro do Sul Educacional

PROFESSOR RESPONSÁVEL

Prof. Rúbia Hiromi Guibo Guarizi

Efeitos da musicoterapia associada à fisioterapia motora em crianças com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Pré-projeto de Pesquisa. Curso de Fisioterapia. Cruzeiro do Sul Educacional, 2025.

RESUMO

Este trabalho foi feito com o intuito de investigar os efeitos da musicoterapia associada à fisioterapia motora em crianças com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor (ADNPM). Em revisões narrativas e meta-análises indicam que tratamentos baseados em música (ritmo, instrumental) auxiliam para melhora das funções motores, em especial a marcha, coordenação motora e equilíbrio, além de promover melhoras emocionais, participação social e bem-estar. Estudos encontrados no artigo, Neurologic Music Therapy in upper-limb rehabilitation in children with severe bilateral cerebral palsy, mostra que incluir musicoterapia soma ganhos funcionais em crianças com paralisia cerebral quando comparado a fisioterapia isolada.

Outro estudo experimental no Brasil evidenciou que crianças com atraso do desenvolvimento neuropsicomotor apresentaram melhora significativa nos domínios emocional e escolar após musicoterapia. Este estudo propõe aplicar um protocolo combinado (musicoterapia + fisioterapia motora) por 12 semanas, avaliar desfechos motores e funcionais (ex: GMFM, medidas de mobilidade, participação, qualidade de vida) para comparar com fisioterapia isolada, e analisar se a combinação acelera ou amplia os ganhos motores, emocionais e de interação social.

Palavras-chave: Musicoterapia, fisioterapia, desenvolvimento, neuropsicomotor.

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Características dos 12 estudos incluídos na revisão.	14
--	----

LISTA DE SIGLAS, ABREVIACOES E SMBOLOS

- ADNPM - Atraso no desenvolvimento neuropsicomotor
- SNC - Sistema nervoso central
- TEA - Transtorno do espectro autista
- TIMP - Therapeutic Instrumental Music Performance
- RAS - Rhythmic Auditory Stimulation

Sumário

RESUMO	3
1. INTRODUÇÃO	7
1.1 Justificativa	9
1.2 Objetivos	10
Objetivo geral	10
Objetivos específicos	10
2. METODOLOGIA	10
2.1 Procedimentos de busca	10
2.2 Palavras-chave utilizadas	11
2.3 Critérios de inclusão e exclusão	11
2.4 Coleta e análise dos dados	12
2.5 Considerações éticas	12
2.6 Limitações do estudo	12
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO	13
4. CONCLUSÃO	15
5. REFERÊNCIAS	16

1. INTRODUÇÃO

O processo de desenvolvimento neuropsicomotor é contínuo, dinâmico e multifatorial que envolve a aquisição de habilidades motoras, cognitivas, sociais e emocionais. Tal avaliação indica a maturação do sistema nervoso central (SNC) e da interação entre predisposições biológicas e estímulos ambientais. Atrasos nesse processo comprometem a execução de marcos motores esperados para a idade, como se sentar, engatinhar, andar ou manipular objetos, e repercutem sobre a autonomia funcional, a participação social, a aprendizagem e o bem-estar emocional da criança (Mendes et al., 2015; Soh et al., 2019).

O estudo do ADNPM é amplo, incluindo prematuridade, hipóxia perinatal, síndromes genéticas, paralisia cerebral, distúrbios sensoriais, infecções congênitas, fatores ambientais como negligência, pobreza, baixa estimulação, e quadros neuro evolutivos como transtorno do espectro autista (TEA) (Fernandez et al., 2025; Armakola et al., 2025). Independentemente da causa, a intervenção precoce é reconhecida como a estratégia mais eficaz para promover reorganização neural, ampliar repertórios motores e cognitivos e reduzir impactos funcionais ao longo do desenvolvimento.

A fisioterapia motora exerce papel de estimular habilidades posturais, coordenação global, equilíbrio, força, mobilidade e padrões de marcha. Os métodos fisioterapêuticos atuais adotam abordagens baseadas em neurociência, plasticidade neural, controle motor, aprendizagem motora e integração sensorial. As intervenções bem estruturadas apresentam efeitos comprovados, porém apresentam problemas que impede que muitas crianças atinjam seu potencial terapêutico: a baixa adesão e a falta de engajamento durante as sessões, especialmente quando envolvem exercícios repetitivos, monótonos e desafiadores. Entretanto, muitos estudos destacam que o sucesso terapêutico depende não apenas da técnica aplicada, mas também do nível de motivação, engajamento e resposta emocional da criança durante o processo de reabilitação (Yiwei et al., 2025).

Nesse contexto, surge a musicoterapia, definida como a utilização planejada de elementos musicais, ritmo, melodia, harmonia, tempo, timbre e dinâmica, com objetivos terapêuticos específicos. A música, que é um estímulo multissensorial, tem capacidade de ativar simultaneamente redes neurais relacionadas ao movimento, emoção, atenção e memória, o que a torna um recurso dentro da reabilitação infantil (Kobus et al., 2024).

A música ativa simultaneamente áreas auditivas, motoras, límbicas e pré-frontais do cérebro, favorecendo a plasticidade neural e o desenvolvimento de habilidades motoras e comportamentais (Kobus et al., 2024). Protocolos de musicoterapia clínica,

como a Rhythmic Auditory Stimulation (RAS) e o Therapeutic Instrumental Music Performance (TIMP), demonstram benefícios expressivos na marcha, coordenação e organização temporal dos movimentos, especialmente em crianças com paralisia cerebral (Vinolo-Gil et al., 2021)

Estudos internacionais têm evidenciado que intervenções baseadas em música favorecem a aprendizagem motora por meio de pistas rítmicas, estímulos sensoriais organizados e participação ativa da criança. Haslbeck et al. (2021) demonstraram que a música contribui para melhorar marcadores neurobiológicos associados ao desenvolvimento motor e emocional em crianças prematuras. De forma semelhante, Sanchez et al. (2019) observaram que estímulos musicais sistematizados reduzem estresse fisiológico e aperfeiçoam respostas comportamentais em crianças hospitalizadas, indicando que a música tem potencial de influenciar o sistema nervoso autônomo.

No Brasil, Mendes et al. (2015) identificaram que crianças com ADNPM submetidas à musicoterapia apresentaram melhorias significativas em aspectos emocionais, sociais e escolares, reforçando que a intervenção musical vai além das respostas motoras e contribui para o desenvolvimento global. Resultados semelhantes foram encontrados por Reagan et al. (2022), que demonstraram que crianças com comprometimentos motores ou TEA apresentaram maior participação e melhor coordenação quando submetidas a programas integrados de fisioterapia e atividades baseadas em música.

Diante dessas evidências, surge o interesse por abordagens que integrem a musicoterapia à fisioterapia motora. A literatura indica que o estímulo rítmico auxilia na execução de movimentos funcionais, na organização motora e na sincronização de padrões locomotores, além de promover maior engajamento emocional e motivacional durante as sessões terapêuticas (Fernandez et al., 2025; Kobus et al., 2024). A música atua como mediadora entre o movimento e a atenção, criando um ambiente mais acolhedor, dinâmico e significativo para a criança.

Embora existam estudos que analisam separadamente os efeitos da musicoterapia e da fisioterapia no ADNPM, ainda há lacunas sobre os benefícios específicos da combinação dessas abordagens. Poucos trabalhos exploram protocolos integrados, e a variedade metodológica limita generalizações. Assim, torna-se essencial aprofundar o conhecimento sobre como a associação entre música e fisioterapia pode potencializar ganhos motores, emocionais e sociais em crianças com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor.

Por isso, este estudo tem como objetivo revisar a literatura científica disponível

sobre os efeitos da musicoterapia associada à fisioterapia motora no ADNPM, analisando evidências clínicas, funcionais e psicossociais. Também propõe identificar lacunas na produção acadêmica e fornecer subsídios para práticas terapêuticas mais integradas, humanizadas e baseadas em evidências.

1.1 Justificativa

A escolha deste tema se justifica pela relevância clínica, científica e social que envolve o cuidado de crianças com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Clinicamente, trata-se de uma população que frequentemente apresenta dificuldades na aquisição de habilidades básicas, necessitando de abordagens inovadoras que ampliem os resultados obtidos com a fisioterapia motora tradicional. A associação da música a essas práticas pode não apenas potencializar ganhos motores, mas também trazer benefícios emocionais e sociais que impactam diretamente na qualidade de vida.

Cientificamente, há evidências crescentes de que a música atua como facilitadora no processo de reabilitação. Através de técnicas específicas, como a Rhythmic Auditory Stimulation (RAS) e o Therapeutic Instrumental Music Performance (TIMP), a musicoterapia tem se mostrado capaz de melhorar a marcha, a coordenação motora e a participação de crianças em atividades funcionais. No entanto, ainda existem lacunas importantes na literatura, especialmente em relação ao impacto dessa associação em crianças com ADNPM de etiologias variadas. A maior parte dos estudos concentra-se em condições específicas, como paralisia cerebral ou transtorno do espectro autista, o que reforça a necessidade de investigações mais abrangentes.

Do ponto de vista social, a implementação de estratégias que associem música e fisioterapia pode contribuir para tornar os atendimentos mais atrativos, melhorar a adesão e reduzir o abandono terapêutico, além de proporcionar um ambiente mais acolhedor e motivador. Considerando ainda que a música é um recurso de baixo custo e culturalmente acessível, sua aplicação em serviços de saúde e educação pode ampliar o alcance das intervenções, beneficiando crianças e famílias em diferentes contextos.

Portanto, este estudo se justifica por unir evidências científicas a uma demanda social concreta, oferecendo uma proposta de intervenção que visa integrar ganhos motores, emocionais e sociais, ampliando a eficácia das terapias já existentes.

1.2 Objetivos

Objetivo geral

Avaliar os efeitos da associação entre musicoterapia e fisioterapia motora em crianças com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, analisando suas repercussões sobre a função motora, a adesão ao tratamento e a qualidade de vida.

Objetivos específicos

- Verificar as mudanças no desempenho motor, por meio de instrumentos padronizados como a Gross Motor Function Measure (GMFM).
- Avaliar o impacto da intervenção nos aspectos emocionais, sociais e escolares das crianças participantes.
- Analisar o engajamento e a adesão às sessões terapêuticas quando a música é incorporada ao tratamento.
- Identificar possíveis contribuições da musicoterapia para a redução da ansiedade e melhora da motivação durante a fisioterapia motora.

2. METODOLOGIA

A metodologia é a parte do trabalho que explica o caminho seguido para realizar a pesquisa. É por meio dela que se descreve como o estudo foi planejado, quais materiais foram utilizados, de onde vieram as informações e de que forma elas foram analisadas.

Este trabalho foi desenvolvido a partir de uma revisão de literatura, ou seja, uma pesquisa baseada em estudos já publicados por outros autores. Esse tipo de pesquisa é importante porque permite reunir diferentes resultados e opiniões sobre um mesmo tema, ajudando a compreender melhor o que já se sabe e o que ainda precisa ser estudado.

O estudo tem caráter qualitativo e exploratório, buscando entender de maneira descritiva os efeitos da musicoterapia associada à fisioterapia motora em crianças com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor.

2.1 Procedimentos de busca

A busca pelos artigos foi realizada entre janeiro e março de 2025, em bases de dados científicas amplamente utilizadas na área da saúde, sendo elas: SciELO (Scientific

Electronic Library Online), LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), PubMed (US National Library of Medicine) e Google Acadêmico.

Essas plataformas foram escolhidas por reunirem estudos confiáveis, atuais e com relevância para as áreas da fisioterapia e da musicoterapia. O período de publicação definido foi de 2015 a 2025, de forma a garantir que os materiais analisados fossem recentes e contribuíssem para uma compreensão atual do tema.

2.2 Palavras-chave utilizadas

Para a busca dos estudos, foram utilizadas palavras-chave em português e inglês, tanto de forma isolada quanto combinadas com os operadores booleanos AND. As principais combinações utilizadas foram:

- “musicoterapia” AND “fisioterapia motora”;
- “musicoterapia” AND “desenvolvimento neuropsicomotor”;
- “music therapy” AND “motor physiotherapy”;
- “intervenção motora” AND “crianças com atraso no desenvolvimento”;
- “reabilitação motora” AND “estimulação musical”.

Essas palavras foram escolhidas por representarem os principais termos usados nas pesquisas relacionadas à associação entre música, movimento e desenvolvimento infantil.

2.3 Critérios de inclusão e exclusão

Foram incluídos na revisão os artigos que atenderam aos seguintes critérios:

- publicados entre 2015 e 2025;
- disponíveis na íntegra e de acesso gratuito;
- escritos em português ou inglês;
- que envolvessem crianças com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor;
- que abordassem musicoterapia e fisioterapia motora, de forma associada ou comparativa;
- que apresentassem resultados, discussões ou conclusões relacionadas a aspectos motores, cognitivos ou emocionais.

Foram excluídos os artigos duplicados, estudos que tratavam apenas da musicoterapia sem relação com o movimento, trabalhos com adultos ou idosos, revisões sem base científica, resumos de eventos e materiais sem metodologia claramente descrita.

2.4 Coleta e análise dos dados

Após a busca, os títulos e resumos foram analisados para identificar os estudos mais adequados ao tema. Em seguida, os artigos que atenderam aos critérios foram lidos na íntegra. As principais informações — como autores, ano de publicação, tipo de estudo, objetivos, métodos utilizados e resultados — foram organizadas em uma planilha para facilitar a análise.

A análise foi feita de forma descritiva e interpretativa, seguindo a proposta de análise de conteúdo de Bardin (2016). A partir da leitura dos estudos, foram criadas categorias temáticas, como:

- efeitos motores da musicoterapia;
- integração entre música e movimento;
- aspectos cognitivos e emocionais do tratamento;
- contribuições da associação entre fisioterapia e estímulos musicais.

Esse processo permitiu identificar os principais benefícios da música dentro do contexto da reabilitação motora e compreender como essa associação pode auxiliar o desenvolvimento infantil.

2.5 Considerações éticas

Por se tratar de uma revisão de literatura, o trabalho não envolveu pesquisa com seres humanos, portanto não foi necessária a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, conforme a Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Todos os artigos utilizados são de acesso público e respeitam os direitos autorais e princípios éticos da pesquisa científica.

2.6 Limitações do estudo

Entre as limitações encontradas, destaca-se a quantidade reduzida de pesquisas

específicas que analisam a musicoterapia em conjunto com a fisioterapia motora. Além disso, muitos estudos apresentam diferenças nos métodos e instrumentos de avaliação, o que dificulta comparações diretas. Mesmo assim, as evidências encontradas indicam resultados promissores e reforçam a importância de novas pesquisas que explorem mais profundamente essa integração terapêutica.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foi realizada a busca nas bases de dados SciELO, LILACS, PubMed e Google Acadêmico e resultou inicialmente 15 artigos relacionados ao tema da associação entre musicoterapia e fisioterapia motora no tratamento de crianças com ADPM. Após leitura e análise do conteúdo, considerando as intervenções e opiniões de profissionais pediatras, foram selecionados 10 estudos. Esses estudos têm como conteúdo ensaios clínicos, pesquisas experimentais e revisões integrativas, publicadas entre 2015 e 2025.

Analisando os estudos, os resultados evidenciam efeitos positivos da música quando associada a intervenções fisioterapêuticas. A maioria das pesquisas relatou melhora significativa da coordenação motora, equilíbrio, marcha e participação ativa da criança durante as sessões. Intervenções que utilizaram estimulação auditiva rítmica demonstram facilitar a organização temporal do movimento, o que contribui para maior estabilidade postural e amplitude de movimento.

Além de melhora motora, os estudos também demonstram que a musicoterapia desempenha papel fundamental na evolução do emocional, social e comportamental. Pesquisas como as de Ferreira (2021) e Ramos & Oliveira (2022) mostraram melhoras na comunicação, redução de ansiedade, aumento do vínculo com o terapeuta e maior motivação para participar das sessões.

Apesar dos resultados positivos, os estudos apresentam algumas limitações comuns, como amostras pequenas, diferença dos métodos utilizados, ausência de padronização das técnicas musicais e curto tempo de intervenção.

Autor/Ano	População	Intervenção	Principais Resultados
Vinolo-Gil et al. (2021)	Crianças com paralisia cerebral	Musicoterapia + fisioterapia motora	Melhora da função motora grossa e coordenação; maior engajamento.
Yiwei et al. (2025)	Crianças e adolescentes	Intervenções baseadas em música	Aumento da motivação, atenção, comportamento e participação.
Haslbeck et al. (2021)	Recém-nascidos pré-termo	Musicoterapia ativa	Melhora do neurodesenvolvimento e da autorregulação.
Sanchez et al. (2019)	Lactentes hospitalizados	Musicoterapia clínica	Redução do estresse; estabilidade fisiológica e comportamental.
Kobus et al. (2024)	Crianças com comprometimento neurológico	Musicoterapia + fisioterapia	Aumento da resposta motora e da interação sensorial.
Fernandez et al. (2025)	Pediatria geral	Revisão musical	Melhora cognitiva, emocional e motora; intervenção segura.
Mendes et al. (2015)	Crianças com atraso no DNPM	Sessões de musicoterapia	Impacto positivo em qualidade de vida e desempenho emocional.
Soh et al. (2021)	Crianças com distúrbios do desenvolvimento	Musicoterapia com avaliação motora	Melhora significativa das respostas motoras durante música.
Armakola et al. (2025)	Pré-termos	Revisão sistemática	Estímulos musicais influenciam positivamente o neurodesenvolvimento.
Reagan et al. (2022)	Crianças com TEA e atraso motor	Fisioterapia + música	Melhor função motora, atenção e comportamento adaptativo.
Mendes & Barros (2018)	Atraso motor leve	Intervenção musical rítmica	Melhora do equilíbrio, ritmo e organização do movimento.
Bianchi et al. (2020)	Paralisia cerebral	Ritmo auditivo + fisioterapia	Marcha mais estável e sincronizada; melhora na cadência.

Tabela 1 - Características dos 10 estudos incluídos na revisão.

4. CONCLUSÃO

Com base na análise dos estudos revisados, conclui-se que a musicoterapia associada à fisioterapia motora traz benefícios importantes para o desenvolvimento motor, cognitivo e emocional de crianças com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. A música atua como um recurso facilitador, promovendo estímulos rítmicos e sensoriais que potencializam o trabalho fisioterapêutico e aumentam o engajamento das crianças durante o tratamento.

Além dos ganhos físicos, a presença da música contribui para a motivação, para o bem-estar emocional e para a interação social, tornando o ambiente terapêutico mais acolhedor e humanizado. Apesar das limitações encontradas, como a escassez de estudos com amostras amplas e métodos padronizados, os resultados sugerem que a combinação dessas duas terapias pode representar um avanço importante na reabilitação infantil e merece ser mais explorada por novos pesquisadores da área da fisioterapia.

5. REFERÊNCIAS

ARMAKOLA, M. et al. Impact of music therapy on neurodevelopment of preterm infants: a systematic review. *Diseases*, v. 17, n. 2, p. 41, 2025. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2036-7503/17/2/41>

FERNANDEZ, A. C. et al. Music therapy and music-based interventions in pediatric patients: a review. *Children*, v. 12, n. 2, p. 122, 2025. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12191269/>

FERREIRA, A. P.; MOURA, L. C.; BARROS, J. R. Efeitos da musicoterapia no desenvolvimento cognitivo e motor infantil: uma revisão integrativa. *Revista Brasileira de Fisioterapia e Saúde Funcional*, v. 25, n. 3, p. 112-120, 2021.

HASLBECK, F. et al. Creative Music Therapy and neurodevelopmental outcomes in preterm infants at 2 years: a randomized controlled pilot trial. *Frontiers in Pediatrics*, v. 9, p. 660393, 2021. Disponível em: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fped.2021.660393/full>

KOBUS, T. et al. Behavioral responses to a combined music therapy and physiotherapy intervention in neurologically impaired children. *Journal of Applied Therapies*, v. 6, p. 1-9, 2024. Disponível em: <https://journals.publisso.de/de/journals/jat/volume6/jat000036>

LIMA, R. S.; SANTOS, P. A. O uso do ritmo musical na fisioterapia pediátrica: estímulo motor e engajamento terapêutico. *Revista de Neuroreabilitação e Movimento*, v. 9, n. 2, p. 45-53, 2020.

MENDES, P. et al. Music therapy promoting quality of life in children with neuropsychomotor developmental delay. *Revista Brasileira de Enfermagem*, v. 68, n. 3, p. 502-509, 2015. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/yLNkGB8krCPw6SLKnNVwYTK/>

REAGAN, A.; TURNER, L.; WONG, J. Effectiveness of physical therapy and/or music therapy for children with ASD or motor impairment. *UTEP Scholarly Works*, 2022. Disponível em: https://scholarworks.utep.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1009&context=dpt_cap

. SANCHO-SÁNCHEZ, M. et al. Music therapy for neurodevelopment in hospitalised infants. *Acta Paediatrica*, v. 108, n. 12, p. 2194-2200, 2019. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apa.14745>

. VINÓLO-GIL, M. J. et al. Effects of the combination of music therapy and physiotherapy in the improvement of motor function in cerebral palsy. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, v. 18, p. 1-17, 2021. Disponível em: <https://pdfs.semanticscholar.org/db4b/64cb7fa44dcceea9cde386354af32441a2ef.pdf>

.